

भारतीय इतिहास लेखनांची पूनर्लेखन मांडणी आणि आवश्यकता व प्राचीन इतिहास लेखनाचे

तत्कालीन महत्व

डॉ. एम. एस. कांबळे

बाबुरावजी आडसकर महाविद्यालय केज, ता. केज जि. बीड.

Corresponding Author – डॉ. एम. एस. कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.18483928

Abstract / सारांश:

पूर्वी पर्वतांना पंख होते पर्वत पंखाच्या सहाय्याने उड्डान करायचे सर्व पर्वतात विंध पर्वत खट्याळ होता. मानवाची वस्ती तुरळक होती. विंध पर्वत त्या वस्तीतील माणवांना त्रास देई म्हणून सर्व मानव एकत्र आले आणि सर्व मानवांनी त्याची तक्रार अगस्ती ऋषीकडे केली. त्याने विंधाला बोलावले आणि अगस्तीनी विंधचे पंख छोटले. हा अगस्ती कथेचा संदर्भ भारतीय इतिहास लेखन मांडणीसाठीचा धागा इ. लेखनाचे तत्कालीन महत्व समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.

Introduction / प्रस्तावना:

अगस्ती कथेतील संदर्भ लक्षात घेता खरचं पर्वतांना पंख असतील का ? याचे उत्तर कोणीही इतिहासाचा जाणकार नकारार्थी उत्तर नक्कीच देईल. आणि मग असे असेल तर संदर्भ चुकीचा होता का ? याचे उत्तरही आधुनिक इतिहासाचा जाणकार नकारार्थी उत्तर नक्कीच देईल. तेव्हा येथे चिकित्सक वृत्तीने संदर्भ पाहिल्यावर तत्कालीन लेखनाचे महत्व तर आधुनिक काळातील त्याची कालबाह्यता लक्षात येईल व प्राचीन इतिहास लेखनाचे पूनर्लेखनाची गरज लक्षात येईल.

Pre - Study / पूर्वा – भ्यास:

एक अजी सकाळी – सकाळी अंगण झाडायची तेव्हा तिच्या झाडूला आभाळ लागायचे तिने शाप दिला आणि आभाळ रागाने दूर गेले. असे जुने लोक कथा सांगातत.

- तसेच आपण अगस्तीचा संदर्भ पाहतो.

- स्वयंपाक करताना जुनी आई बोटार भाकरीच्या आकाराचे चिपटे करी आणि तव्यावर उब दाखवून चुलीत टाकीत तांब्यातील पाणी बोटानी चुलीत शिंपडित असे.

Objective - अभ्यासाची उद्दिष्ट्ये:

- अगस्ती कथा सांगून इतिहास लेखनाची तत्कालीन आवश्यक मांडणे.
- आज कालानुरूप अगस्तीकथा संदर्भ देवून इतिहासाचे पूनर्लेखनाची आवश्यकता प्रतिपादित करणे.

Hypotheses - गृहितके:

राम आणि लक्ष्मण यांचे बंधुप्रेम तर रामभक्त हनुमान यांची गुरुप्रति निष्ठा. एकदा लक्ष्मणाला शक्ती लागली तेव्हा औषधी आणण्यासाठी हानुमान गेले त्यांना

वल्ली रूपातील औषधी ओळखणे कठीण झाले. म्हणून पर्वतच आणून दिला.

Problem of the formulation / समस्या सुत्रण:

अगस्ती कथेमध्ये पर्वतांना पंख होते. आणि मानवानी पर्वतांची तक्रार केल्यानंतर अगस्तींनी विंघ अर्थात सर्व पर्वतांचे पंख छाटले. तेंव्हापासून पर्वतांना पंख नाहीत.

कथा हेतु आणि आशय एक चिकित्सा :

पूर्वी पर्वतांना पंख खरंच असतील का ? नक्कीच नाही आणि मग अगस्ती कथेमध्ये जे काही वर्णन आढळते ते खोट होते का ? नाही. मग असे का लिहले याची चिकित्सा येथे होणे आवश्यक ठरते. स्मृती साहित्याला हि महत्वाचे स्थान आहे.¹

प्राचीन काळात विषेसतः मानव प्रगैतिहास काळात रानटी आवस्थेत वावरत होता. हिमयुग, यानंतर शेवाळ, त्यानंतर एकपेशीय जीव आणि त्यातूनही पुढे नजर टाकली तर एप, होमेइरेक्टस, होमोसेपियन आणि उत्कांत असा मानव बनला. हा प्रगैतिहास काळातला प्रारंभिक मानव रानटी व असंस्कृत जिवन जगत होता. या मानवाला नात्या गोत्याची जाण नव्हती . शेतीचा शोध नव्हता. अंग झाकण्यासाठी कपडा ज्ञान नव्हता. शिक्षण नव्हते. तेंव्हा पृथ्वी तलावर वावरताना त्यांच्यासमोर अनेक संकट आली प्राणी अंगावर धावत त्यांचा बंदोबस्त दगडाचा वापर करून त्याने केला. अनुभवावरून दगडी हत्यारात सुधारणा प्रगती केली. त्यावरून अश्मयुगीन मानव आपल्याला लक्षात घेता येतो.

1) पराश्म युग 2) मधाश्म युग 3) नवाश्म युग आणि त्यानंतर धातू युग ताम्र युग, लोह युग आणि चाकांचा शोध तर महिलांनी ऋतुचक्र अनुभवातून बीज संग्रह व शेतीचा शोध लावला. भारतीय इतिहासाचा आरंभ प्रारंभी

वैदिक काळापासून होते हि धारणा होती. परंतु 1921-1922 हडप्पा – मोहोन्जोदाडो शोधानंतर त्याहीपेक्षा कितीतरी अगोदर भारतीय इतिहासाची सुरुवात होती हे सिध्द झाले. जगाच्या तुलनेत भारतीय संस्कृती पुरातन ठरली. म्हणून तर पंडित जवाहर लाल नेहरूंनी सिंधू संस्कृती म्हणजे भारतीय इतिहासातील सुवर्ण अक्षरांनी लिहलेले भारतीय इतिहासातील पान असे डिसकव्हरी ऑफ इंडिया या पुस्तकात लिहले होते. या उत्खननात सापडलेली लिपी आजही वाचण्यात अभ्यासकांना यश आलेले दिसून येत नाही. हा धागा लक्षात घेतला तर इतपर्यंतच्या मानवाना मोठ्या प्रमाणात लिहता वाचता येत नव्हते. हि बाब सत्य आढळते.

प्राचीन भारताचा इतिहास लिहताना वर्णनात्मक पध्दतीने लिहला गेला त्याची पार्श्वभूमी म्हणजे तत्कालीन मानव निरक्षर होता. त्याला एखादी गोष्ट सांगाताना ती वर्णनात्मक पध्दतीने सांगितल्यानंतर समजत असे असे दिसून येते.

अगस्ती कथा अशाच पध्दतीने सांगितली असावी असे वाटते. अगस्ती कथा सार असा की, पूर्वी पर्वतांना पंख होते. सर्व पर्वतांमध्ये विंघ पर्वत खटयाळ होता. मानवाची वस्ती कमी असल्यामुळे त्यांना तो त्रास देई आणि सर्व मानव एकत्र येवून त्याची तक्रार अगस्त्य ऋषी कडे त्यांनी केली. अगस्तींनी हि तक्रार ऐकुण त्याला बोलावले व त्यांचे पंख छाटले गेले. तेंव्हापासून त्रास थांबला.

खरंच मग पंख छाटले का ? नाही मग ही कथा खोटी आहे का ? नाही मग कथा का सांगितली. अगस्ती कथा ही अज्ञानी असलेल्या समाजाला मनोरंजन रूपात सांगितली कारण समाज निरक्षर होता म्हणून वर्णनात्मक इतिहास मांडणे योग्य होते.

अगस्ती कथेतून तत्कालील समाजाला काय सांगणे अपेक्षित होते. याचे स्पष्टीकरण असे की, समाजात

एखादा माणुस हा गुंड प्रवृत्तीचा असावा तो आपल्या ताकतीच्या जोरावर सामान्य लोकांना त्रास देत असावा. मात्र अशी क्रूर व्यक्तीवर आणि समाजावर सुध्दा धार्मिक अधिकारी अथवा राजकीय अधिकारी व्यक्तीचे नियंत्रण असावे. राजसत्ता आणि धर्मसत्ता हातात हात घालून नांदत असावी. विंध्य म्हणजे पर्वताप्रमाणे महाकाय बलशाली राक्षसीवृत्तीचा माणुस इतर मानवाला त्रस्त करून सोडलेला असावा. या क्रूर मानसांची तक्रारार सर्व त्रस्त मानव एकत्र येवून अगस्ती या धार्मिक अधिकारी पुरुषाकडे करतात. अगस्तीनी त्यांचे म्हणणे ऐकले विंध्यला बोलावून सांगितले की तु हा त्रास थांबव अन्यथा तुला शिक्षा देवू तो घाबरला आणि वचन दिले की, मी त्रास देणार नाही. एवढेच सांगण्यासाठी वर्णनात्मक मांडणी केली असावी आणि ही घटना कालबाह्य झाली. लोक साक्षर झाले तेव्हा इतिहासाची चिकित्सक पध्दतीने मांडणी नव्याने होणे अपेक्षित आहे.

History is a Science and History is a an Arts. इ स न मांडताना वस्तुनिष्ठ पध्दतीने तर घटना वाचण्यासाठी मनोरंजनात्मक रसभरीत मांडणे आजही अपेक्षित आहे ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Conclusion / निष्कर्ष:

- प्राचीन काळातील बहुतांस समाज निरक्षर होता. त्यासाठी वर्णनात्मक पध्दतीने घटना मांडणे सोपे आवश्यक होते.
- मध्ययुगात राजा ईश्वराचा अंश मानला गेल्याने राजा व त्याचे घराणे इतपर्यंत इतिहास लेखण मर्यादित होते.
- 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून पुढे मात्र घटना जशी घडली तशी मांडण्याकडे कल वाढला.

- $2+2=4$ याला वस्तुनिष्ठता म्हणतात. एवढी वस्तुनिष्ठता इतिहास मांडणीत शक्य नसली तरी दोन इतिहासकारांनी एखादया घटनेचे केलेले विश्लेषण एका शब्दात नसते तरी त्यातील अन्वार्थ समान आसावा हि अपेक्षा असते.

Summery / सारांश:

प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन वर्णनात्मक मध्ययुगीन इतिहास लेखन देवाला केंद्रबिंदू मानून आधुनिक इतिहासलेखन वस्तुनिष्ठ असल्यामुळे प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहासाचे पुनर्लेखण होणे आवश्यक आहे.

Reference / संदर्भ :

- 1) डॉ. अनिल कठारे व इतर, प्राचीन भारताचा इतिहास व संस्कृती विद्या बुक्स औरंगाबाद, आवृत्ती दुसरी जुन 2014, पृ. क्र. 04.
- 2) (अनु.) डॉ. सदाशिव आठवले (मुळ) हेमचंद्र राय चौधरी, प्राचीन भारताचा राजकीय इतिहास, डायमंड पब्लिकेशन पूणे, प्र. आ. 2006, पृ. क्र. 272.
- 3) डॉ. श्रीनिवास सातभाई, इतिहास लेखणशास्त्र, विद्या बुक्स पब्लिकेशन, औरंगाबाद, प्र. आ. जुन 2011, पृ. क्र. 142, 143.
- 4) अरूणा मोरे व इतर , इतिहासाची ओळख, के. एस. पब्लिकेशन पूणे, आ. 21 जुलै 2006, पृ. क्र. 18.
- 5) (अनु.) वि. जी. लेले, (मुळ) इ. एच. कार इतिहास म्हणजे काय ? कॉन्टीनेटल प्रकाशन पूणे, द्वि. आ. 2012, पृ. क्र. 62.